

AVTOTURARGOH AXBOROT TIZIMINI LOYIHLASH

R.R. Mavlonov,

Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
Sun'iy intellekt va axborot tizimlari kafedras

A.E.Rashidov,

Phd, Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
Sun'iy intellekt va axborot tizimlari kafedras

Annotatsiya. Bugungi kunda zamonaviy shaharsozlik tizimida avtoturargohlarni avtomatik boshqarish muhim ro'l o'ynaydi. Avtomabillar sonining oshishi o'z o'rnida avtomobil turargohlariga bo'lgan ehtiyojning ham oshishiga olib kelmoqda. Biroq avtomobil turargohlarining to'liq avtomatlashtirilmaganligi, foydalanuvchilar uchun onlayn platformalarning yetishmovchiligi sababli ushbu tizimda bir qancha muammolar mavjud. Shu sababli zamonaviy talablarga javob beradigan avtoturargoh axborot tizimlarini ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb mavzularidan biri hisoblanadi. Ushbu maqola aynan shu sohaga mo'ljallangan bo'lib, tadqiqot maqsadi sifatida avtoturargoh axborot tizimini loyihalash jarayonlari tanlab olingan. Tadqiqot ishi davomida avtoturargoh axborot tizimining ma'lumotlar bazasini infologik va datalogik loyihalash bosqichlari, hamda tadqiqot davomida ishlab chiqilgan axborot tizimining funksional imkoniyatlari yoritilib o'tiladi.

Kalit so'zlar. Axborot tizimlari, avtoturargoh axborot tizimi, axborot tizimlarini loyihalash, axborot tizimini loyihalash metodologiyasi, infologik loyihalash, datalogik loyihalash

1. Kirish

Zamonaviy shaharlarda avtoturargohlar sonining ko'pligiga qaramay, ularning samarali boshqarilmasligi, avtomobillar oqimini to'g'ri nazorat qilishdagi muammolar va to'lov jarayonlarining qo'lda bajarilishi kabi kamchiliklar transport tizimining umumiy samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu holat avtoturargohlar atrofida tirbandliklarning yuzaga kelishi, foydalanuvchi noroziligini oshishi va xizmat ko'rsatish sifatining pasayishiga olib kelmoqda [1]. Shu bilan birgalikda avtoturargohlar haqidagi real ma'lumotlarni saqlovchi va ushbu ma'lumotlardan transport vositalari egalari ham foydalanishi mumkin bo'lgan axborot tizimlarining yetishmasligi transport tizimi samarali boshqarish imkoniyatlarini cheklaydi [2-4]. Ushbu muammoni hal qilish uchun avtomatlashtirilgan, real vaqtda ishlaydigan, qulay interfeysga ega axborot tizimiga ehtiyoj mavjud. Bu tizim foydalanuvchilar haqidagi ma'lumotlarni boshqarish, mavjud joylar monitoringi, to'lovlar hisoboti, kirish-chiqish vaqtlarini aniqlash kabi funksiyalarni birlashtirgan bo'lishi lozim [5, 6].

Ushbu tadqiqot ishi yuqorida aytilgan dolzarb tadqiqot yo'nalishida tayyorlangan bo'lib, tadqiqot davomida onlayn foydalanish mumkin bo'lgan, hamda real vaqt ma'lumotlarini taqdim etish mumkin bo'lgan avtoturargoh axborot tizimi, uning ma'lumotlar bazasini loyihalash jarayonlari tadqiq etiladi. Shu bilan birgalikda ishlab chiqiladigan axborot tizimining funksional imkoniyatlari batafsil yoritiladi. Maqola so'ngida tadqiqotdan olingan umumiy xulosalar yoritiladi.

2. Adabiyotlar tahlili

Bugungi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlarida avtoturargoh tizimlarini optimallashtirish va avtomatlashtirish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, IoT (Internet of Things) asosida aqlli avtoturargoh tizimlari, sensor texnologiyalari yordamida real vaqt rejimida boshqarish, va transport oqimini optimallashtirish kabi yo'nalishlar rivojlanmoqda [7-10]. Avtoturargoh axborot tizimlarini loyihalash va ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar aqlli transport tizimlari, IoT (Internet of Things) asosida avtomatlashtirish, va geoaxborot tizimlari kabi yo'nalishlar bilan

chambarchas bog‘liq hisoblanadi. Shuning uchun ushbu tadqiqotning tarixi aqlli shahar infratuzilmasi va transport boshqaruvi bilan bog‘liq. So‘nggi yillarda avtoturargoh tizimlarini takomillashtirish bo‘yicha dunyoning ko‘plab mamlakatlarida tadqiqotlar olib borilmoqda [11-14]. Xususan, AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Yaponiya, Xitoy, Hindiston, Kanada kabi davlatlarda aqlli avtoturargoh tizimlarini yaratish va transport oqimini optimallashtirish bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ushbu tadqiqotlar sensor texnologiyalari, sun‘iy intellekt, va real vaqt rejimida ma‘lumotlarni qayta ishlash kabi yo‘nalishlarga asoslangan.

Respublikamizda ushbu ish bo‘yicha ko‘plab manbalar mavjud bo‘lmasada, quyidagilar kabi ba‘zi tadqiqotlarni topish mumkin: IoT-ga asoslangan aqlli avtoturargoh tizimlari [15], Geoaxborot tizimlari asosida avtomobil yo‘llari axborotlarini tahlil qilish [16].

O‘rganilgan adabiyotlardan ko‘rish mumkinki, avtoturargoh axborot tizimini loyihalash va ishlab chiqishga doir bir qancha tadqiqot yo‘nalishlari mavjud bo‘lsada, ular bo‘yicha aniq, yaxlit yechimlar taklif etilgan. Shu sababli ham ushbu tadqiqot ishi o‘zining dolzarbligini yo‘qotmagan deyish mumkin.

3. Metodologiya va materillar

3.1. Tadqiqot metodologiyasi

Axborot tizimlarini yaratish jarayoni nafaqat texnik jihatlar, balki tizimning ishlashini ta‘minlash va foydalanuvchi ehtiyojlarini qondirish nuqtai nazaridan ham kompleks hisoblanadi. Shu sababli axborot tizimini loyihalashdan oldin aniq metodologiyani tanlash tadqiqot samaradorligini yanada oshiradi [17]. Hozirgi kunda loyihalash va ishlab chiqish jarayonida samarali bo‘lishi uchun turli metodologiyalar qo‘llaniladi. Ular tizimni yaratishning har bir bosqichida yordam beradi, vaqtni tejash va resurslarni samarali boshqarish imkonini beradi. Quyidagi metodologiyalar axborot tizimlarini yaratishda keng qo‘llaniladi (1-rasm):

1-rasm. Axborot tizimlarini yaratishda foydalaniladigan metodologiyalar

1. An'anaviy (kaskad) metodologiya - ya'ni kaskadli model, axborot tizimlarini yaratishning eng eski va klassik usulidir. Bu metodologiyada loyihalash jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshiriladi va har bir bosqichni tugatgandan so‘ng keyingisiga o‘tish mumkin.

2. Agile metodologiyasi - bu an'anaviy metodologiyaga qarshi chiqadigan, ko‘proq moslashuvchan va foydalanuvchi ehtiyojlariga tezkor javob berishga qaratilgan yondashuvdir [18]. Agile metodologiyasida loyiha kichik qismlarga bo‘linadi va har bir qism mustaqil ravishda ishlab chiqiladi. Har bir qismlar foydalanuvchi bilan muhokama qilinib, sinovdan o‘tkaziladi va kerakli o‘zgarishlar amalga oshiriladi.

3. V-modeli (Verification and Validation model) - bu kaskadli modelning kengaytmasi bo‘lib, tizimning har bir rivojlanish bosqichini sinov jarayoniga bog‘laydi [19]. Ushbu metodologiyada har bir bosqichni yakunlagandan so‘ng, keyingi bosqichda yaratishdan oldin tizimni tekshirish va tasdiqlash talab qilinadi.

4. Spiral model (Spiral metodologiyasi) - bu xavf (risk) asosida yaratilgan metodologiya bo‘lib, unda loyiha har bir bosqichda xavflarni tahlil qilish va ularga javob berish uchun qayta ko‘rib chiqiladi [20].

5. DevOps metodologiyasi - dasturiy ta‘minot ishlab chiqish va operatsiyalarni birlashtirishga qaratilgan yondashuvdir. Bu metodologiya ishlab chiqish (Development) va operatsiyalar (Operations) jamoalarining birgalikda ishlashini ta‘minlaydi [21].

Yuqoridagi tadqiqot metodologiyalarining yutuqlari va kamchiliklarini hisobga olgan holda,

tadqiqot quyidagi metodologiya asosida amalga oshirildi (2-rasm).

2-rasm. Tadqiqot metodologiyasining umumiy qadamlar ketma-ketligi

3.2. Axborot tizimiga qo'yilgan talablarni belgilab olish

Tadqiqotda ishlab chiqilgan 1-rasmda keltirilgan tadqiqot metodologiyasiga ko'ra axborot tizimini loyihalash va ishlab chiqish uchun dastavval axborot tizimiga qo'yiladigan asosiy talablar belgilab olindi. Tadqiqot davomidagi o'rganishlardan ma'lum bo'ldiki, axborot tizimiga quyidagi talablar qo'yildi:

- Avtoturargohdagi mavjud bo'sh joylar monitoringini amalga oshirish;
- Avtomobillar va foydalanuvchilar haqidagi ma'lumotlarni ro'yxatga olish va boshqarish;
- To'lovlarni avtomatik hisoblash, kuzatish va hisobot shakllantirish;
- Kirish-chiqish vaqtlarini avtomatik qayd etish orqali nazoratni kuchaytirish;
- Interfeysni ishlab chiqish. Foydalanuvchilar uchun oddiy va tushunarli tizim oynalarini loyihalash;
- Xavfsizlikni ta'minlash. Ma'lumotlarning to'g'ri saqlanishi va ruxsatsiz kirishlardan himoyalashini ta'minlovchi mexanizmlarni yaratish.
- Hisobot va tahlil imkoniyatlari. Ma'muriyat uchun foydalanuvchi statistikasi, kunlik to'lovlar va joylardan foydalanish ko'rsatkichlari bo'yicha hisobotlar yaratish. Foydalanuvchilar uchun ma'lum

hududagi avtoturargohlar haqidagi ma'lumotlarni hamda bo'sh joylarni aniqlash imkoniyatlarini yaratish.

3.3. Avtoturargoh axborot tizimi ma'lumotlar bazasini konseptual (infalogik) loyihalash

Ma'lumotlar bazasini loyihalash — bu ma'lumotlarni samarali va mantiqan to'g'ri saqlash, qayta ishlash va boshqarish uchun zarur bo'lgan tuzilmani yaratish jarayoni. Bu jarayon ma'lumotlarning bir tizimda to'g'ri joylashishi, o'zaro bog'lanishi va ma'lumotlarga tezkor kirish imkonini beruvchi optimallashtirilgan tuzilma yaratishga qaratilgan [22].

Ma'lumotlar bazasini loyihalashning vazifalari:

- Ma'lumotlar integratsiyasi: Ma'lumotlar bazasi turli manbalardan kelgan ma'lumotlarni bir tizimga birlashtirishni ta'minlaydi.
- Tuzilmani optimallashtirish: Ma'lumotlar bazasining tuzilishi samarali bo'lishi kerak, ya'ni tezkor ma'lumot olish va uzatish imkonini beradi.
- Ma'lumotlarning aniqligi va yaxlitligi: Ma'lumotlarning o'zaro aloqalari va ularning yaxlitligini ta'minlash.
- Xavfsizlik: Ma'lumotlarning himoya qilinishi va ruxsatsiz kirishlardan saqlanishi.
- Resurslardan samarali foydalanish: Ma'lumotlar bazasi resurslarni minimal sarf bilan samarali ishlatishi kerak.

Infologik modelni qurishda ER-diagrammasi keng qo'llaniladi, chunki u tizimda saqlanadigan ma'lumotlarning o'zaro bog'lanishlarini aniq va vizual tarzda ifodalash imkonini beradi [23]. ER-diagramma yordamida mohiyatlar (obyektlar), atributlar va ularning o'rtasidagi aloqalar aniqlanadi, bu esa keyinchalik ma'lumotlar bazasining samarali ishlashini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

ER-model (Mohiyat-Aloqa modeli) - bu ma'lumotlar bazasini loyihalashda ma'lumotlar tuzilishini, mohiyatlar o'rtasidagi aloqalarni va ma'lumotlarni qanday saqlashni aniq ko'rsatadigan vositadir. ER-modelning asosiy vazifasi tizimda saqlanadigan ma'lumotlar va ularning o'zaro aloqalarini vizual tarzda ifodalashdir.

Atribut (Attribute) - mohiyatning xususiyatlarini yoki tavsiflarini belgilovchi elementdir. Atributlar yordamida mohiyat haqida qo‘shimcha ma’lumotlar saqlanadi. Misol uchun, foydalanuvchi mohiyatining atributlari: "ism", "yosh", "telefon raqam".

Aloqa (Relationship) - bu bir yoki bir nechta mohiyatlar o‘rtasidagi bog‘lanishni ifodalaydi. Aloqalar yordamida mohiyatlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘lanishlar aniqlanadi. Misol uchun, "foydalanuvchi" va "avtomobil" o‘rtasidagi "sohiblik" aloqasi. Har bir aloqa ma’lum kardinalitetga ega bo‘ladi, ya’ni u nechta mohiyat o‘rtasida aloqaning borligini ko‘rsatadi.

ER-modellarning afzalliklari:

Yuqori darajadagi tushuncha: ER-diagramma tizimni soddalashtiradi va barcha ma’lumotlar o‘rtasidagi aloqalarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Vizual ifodalash: ER-diagramma yordamida tizimning tuzilishi oson tushuniladi, bu esa loyihani amalga oshirishda yordam beradi.

Ma’lumotlar bazasining samaradorligini ta’minlash: ER-modellash orqali ma’lumotlar bazasining strukturasi va aloqalari to‘g‘ri tashkil etiladi, bu esa ma’lumotlarni samarali boshqarishni ta’minlaydi.

Avtoturargoh axborot tizimining ma’lumotlar bazasi "Mohiyat-Aloqa" modeli. Mohiyat va ularning atributlari ro‘yxati quyidagicha bo‘ladi:

1. Foydalanuvchilar (Mohiyat)

Tavsif: Avtoturargohdan foydalanuvchi shaxslar haqidagi ma’lumotlarni saqlovchi mohiyat.

Atributlar:

id (Primary Key) – Foydalanuvchining unikal identifikatori

Ism – Foydalanuvchining ismi

Telefon_raqam – Foydalanuvchining aloqa raqami

Avtomobil_turi – Avtomobil markasi yoki turi

Avtomobil_raqami – Avtomobil davlat raqami

Avtomobil_rangi – Avtomobilning rangi

2. Avtoturargoh (Mohiyat)

Tavsif: Har bir mavjud avtoturargoh haqida ma’lumotlar.

Atributlar:

id (Primary Key) – Avtoturargohning unikal identifikatori

nomi – Avtoturargoh nomi

manzili – Joylashuv manzili

joylar_soni – Umumiy mavjud joylar soni

*narx_soa*t – Soatlik narx

narx_kun – Kunlik narx

3. To‘lov (Aloqa)

Tavsif: Har bir foydalanuvchining qaysi avtoturargohga, qancha summa to‘lagani haqidagi yozuvlar.

Atributlar:

id (Primary Key) – To‘lov yozuvining ID raqami

foydalanuvchi_id (Foreign Key) – Foydalanuvchilar.id ga ulanadi

avtoturargoh_id (Foreign Key) – Avtoturargoh.id ga ulanadi

Tulanadigan_summa – Foydalanuvchi tomonidan to‘langan haqiqiy summa

4. Kirish-Chiqish (Aloqa)

Tavsif: Foydalanuvchining qachon avtoturargohga kirgani va chiqqani haqidagi yozuvlar.

Atributlar:

id (Primary Key) – Kirish-chiqish yozuvi ID raqami

foydalanuvchi_id (Foreign Key) – Foydalanuvchilar.id ga ulanadi

avtoturargoh_id (Foreign Key) – Avtoturargoh.id ga ulanadi

*kirish_vaqt*i – Avtoturargohga kirish vaqti (timestamp)

*chiqish_vaqt*i – Avtoturargohdan chiqish vaqti (timestamp)

Mohiyatlar o‘rtasidagi aloqalar:

1. To‘lov – Aloqa

Bu aloqa Foydalanuvchilar va Avtoturargoh mohiyatlari o‘rtasidagi to‘lov jarayonini ifodalaydi. Har bir foydalanuvchi bir yoki bir nechta avtoturargohga to‘lov qilishi mumkin. Har bir avtoturargohga esa bir nechta foydalanuvchi to‘lov

qilgan bo‘lishi mumkin. Bu aloqa ko‘pdan-ko‘p (N:M) turdagi aloqadir. Ushbu aloqa orqali foydalanuvchi qaysi avtoturargohga qancha summa to‘lagani kuzatiladi.

Bog‘lovchi atributlar:

foydalanuvchi_id → Foydalanuvchilar
jadvalidagi id ga ulanadi.

avtoturargoh_id → Avtoturargoh jadvalidagi id
ga ulanadi.

Tulanadigan_summa – Aloqaga tegishli
qo‘shimcha atribut.

2. Kirish-Chiqish – Aloqa

Bu aloqa Foydalanuvchilar va Avtoturargoh mohiyatlari o‘rtasidagi harakat (kirish va chiqish) holatini ifodalaydi. Har bir foydalanuvchi bir necha marta turli avtoturargohlarga kirishi va chiqishi mumkin. Har bir avtoturargohda bir nechta foydalanuvchining kirish-chiqishlari qayd etilishi mumkin. Bu aloqa ham ko‘pdan-ko‘p (N:M) turdagi aloqadir. Aloqa foydalanuvchi qachon kirgani va qachon chiqqani haqida ma’lumot beradi.

Bog‘lovchi atributlar:

foydalanuvchi_id → Foydalanuvchilar
jadvalidagi id ga ulanadi.

avtoturargoh_id → Avtoturargoh jadvalidagi id
ga ulanadi.

kirish_vaqti va chiqish_vaqti – Aloqaga tegishli
atributlar bo‘lib, vaqt tamg‘asi sifatida yoziladi.

3-rasm. Avtoturargoh axborot tizimi
ma’lumotlar bazasining yakuniy konseptual (infalogik)
modeli

3.4. Avtoturargoh axborot tizimi ma’lumotlar bazasini mantiqiy (datalogik) loyihalash

Mantiqiy (datalogik) loyihalash - bu ma’lumotlar bazasini konseptual model asosida yanada aniqroq va mantiqiy shaklga keltirish bosqichidir. Unda mohiyatlar, ularning atributlari va aloqalari turli ma’lumotlar bazasi tizimlarida (masalan, MySQL, PostgreSQL, Oracle) qanday tuzilishini aniqlashga e’tibor qaratiladi. Datalogik loyihalash maqsadlari quyidagilar:

- Ma’lumotlar tuzilmasini aniqlashtirish - har bir mohiyat (entity) jadval sifatida tasvirlanadi, atributlar esa ustunlarga aylantiriladi. Bu orqali ma’lumotlar qanday tartibda saqlanishi aniqlanadi.

- Bog‘liqliklarni to‘g‘ri ko‘rsatish - mohiyatlar o‘rtasidagi aloqalar mantiqan ifodalanib, kerakli joylarda tashqi kalitlar (foreign keys) yordamida jadvallar bog‘lanadi.

- Ma’lumotlar takrorlanishini kamaytirish - normalizatsiya qoidasiga amal qilinadi, ya’ni ma’lumotlar ortiqcha bo‘lmasligi uchun ularni to‘g‘ri bo‘linadi va aloqalar orqali qayta birlashtiriladi.

- Ma’lumotlar izchilligini (integritetini) ta’minlash - har bir jadvalda birlamchi kalit (primary key) belgilanishi orqali har bir yozuv noyob bo‘ladi va tizimdagi mantiqiy bog‘liqliklar mustahkamlanadi.

Relyatsion modelga o‘tish - bu mantiqiy (datalogik) modeldagi mohiyatlar va ularning aloqalarini jadvallar (relatsiyalar) shaklida tuzib, ular ustida relyatsion ma’lumotlar bazasiga moslash jarayonidir. Bu jarayon orqali konseptual (infologik) modeldagi ER-diagramma Relyatsion ma’lumotlar bazasi modeliga aylantiriladi.

Ushbu bosqichda:

Har bir entity (mohiyat) — jadvalga (relatsiyaga) aylanadi.

Har bir attribute (atribut) — ustunga (field/column) aylanadi.

Har bir relationship (aloqa) — kalitlar yoki bog‘lovchi jadvallar orqali aks ettiriladi.

Birlamchi kalit (Primary key) va tashqi kalitlar (Foreign key) aniqlanadi.

Avtoturargoh axborot tizimi ma'lumotlar bazasi "Mohiyat-aloqa" modelini relyatsion modelga o'tkazish quyidagi jadvallar asosida amalga oshiriladi.

1-jadval. "Foydalanuvchilar" jadvalining relyatsion ma'lumotlar modelida ifodalanishi

Atribut	Ma'lumot turi (MySQL)	Majburiy mi	Kalit turi
id	INT AUTO_INCREMENT	Ha	Asosiy
ism	VARCHAR(50)	Ha	-
telefon_raqam	VARCHAR(20)	Ha	-
avtomobil_turi	VARCHAR(50)	Yo'q	-
avtomobil_raqami	VARCHAR(20)	Ha	-
avtomobil_rangi	VARCHAR(30)	Yo'q	-

Bu jadval avtoturargoh xizmatlaridan foydalanuvchi shaxslar haqida asosiy ma'lumotlarni saqlaydi. Unda foydalanuvchining ismi, telefon raqami hamda avtomobilga oid ma'lumotlar (markasi, raqami, rangi) mavjud.

2-jadval. "Avtoturargoh" jadvalining relyatsion ma'lumotlar modelida ifodalanishi

Atribut	Ma'lumot turi (MySQL)	Majburiy mi	Kalit turi
id	INT AUTO_INCREMENT	Ha	Asosiy
nomi	VARCHAR(100)	Ha	-
manzili	VARCHAR(150)	Ha	-
joylar_soni	INT	Ha	-
narx_soat	DECIMAL(10,2)	Ha	-
narx_kun	DECIMAL(10,2)	Ha	-

Jadvalda tizimda mavjud avtoturargohlar haqidagi ma'lumotlar saqlanadi. Har bir avtoturargohning nomi, manzili, joylar soni, soatlik va kunlik narxlari kabi atributlar mavjud.

3-jadval. "To'lov" jadvalining relyatsion ma'lumotlar modelida ifodalanishi

Atribut	Ma'lumot turi (MySQL)	Majburiy mi	Kalit turi
id	INT AUTO_INCREMENT	Ha	Asosiy
foydalanuvchi_id	INT	Ha	Tashqi
avtoturargoh_id	INT	Ha	Tashqi
tulanadigan_summa	DECIMAL(10,2)	Ha	-

Bu jadval foydalanuvchi tomonidan qaysi avtoturargohga qancha to'lov qilinganini aks ettiradi. To'lov jadvali foydalanuvchi va avtoturargoh o'rtasidagi ko'pdan-ko'p (N:M) aloqani ifodalaydi. U ikkita tashqi kalit va to'lov summasi atributidan tashkil topgan.

4-jadval. "Kirish-Chiqish" jadvalining relyatsion ma'lumotlar modelida ifodalanishi

Atribut	Ma'lumot turi (MySQL)	Majburiy mi	Kalit turi
id	INT AUTO_INCREMENT	Ha	Asosiy
foydalanuvchi_id	INT	Ha	Tashqi
avtoturargoh_id	INT	Ha	Tashqi
kirish_vaqti	DATETIME	Ha	-
chiqish_vaqti	DATETIME	Yo'q	-

Ushbu jadval foydalanuvchining avtoturargohga kirgan va chiqqan vaqtlarini saqlaydi. Bu ham foydalanuvchi va avtoturargoh o'rtasidagi ko'pdan-ko'p aloqa bo'lib, kirish va chiqish vaqtlari timestamp shaklida yoziladi.

Tadqiqotning keyingi qadamlari (Tizim ma'lumotlar bazasini fizik loyihalash, Axborot tizimini ishlab chiqish uchun muhitni tanlash, Axborot tizimining dizaynini loyihalash va ishlab chiqish, Axborot tizimini ma'lumotlar bazasi bilan bog'lash, Axborot tizimidan foydalanish yo'riqnomasini ishlab chiqish) amaliy bosqichlar bo'lganligi uchun ushbu tadqiqot ishida batafsil to'xtab o'tilmadi. Umumiy aytganda ushbu qadamlarda axborot tizimini ishlab

chiqish uchun web axborot tizimlarini ishlab chiqish texnologiyalaridan foydalanildi va yakuniy axborot tizimi ishlab chiqildi.

4. Xulosa

Xulosa qilib aytganda ushbu tadqiqot ishida zamonaviy talablarga javob beruvchi, avtomobil turar joylarini boshqarish jarayonini avtomatlashtiruvchi "Avtoturargoh axborot tizimi" ishlab chiqildi. Tizim foydalanuvchilar va administratorlar uchun qulay interfeysga ega bo'lib, asosiy funksional imkoniyatlar real vaqtda ishlaydigan tarzda ishlab chiqildi.

Tadqiqot davomida dastlab transport sohasidagi axborot texnologiyalarining o'rni, mavjud muammolar va tizimga qo'yiladigan talablar o'rganildi. Avtoturargoh faoliyatidagi asosiy kamchiliklar – qo'lda boshqaruv, bo'sh joylar monitoringining yo'qligi, kirish-chiqish nazorati va to'lov tizimidagi noqulayliklar tahlil qilindi. Tizimni loyihalash jarayonida dastlab konseptual (infalogik) model yaratildi, so'ng mantiqiy (datalogik) model asosida ma'lumotlar bazasi va tizim strukturasi asosiy qismlari aniqlashtirildi. Loyihalash bosqichlarida foydalanuvchi ehtiyojlari hisobga olinib, samarali va ishlatishga qulay interfeyslar yaratildi. Ishlab chiqilgan axborot tizimi quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

- avtoturargohdagi real vaqtdagi bo'sh joylar monitoringi;
- avtomobil va foydalanuvchilar haqidagi ma'lumotlarni ro'yxatga olish va boshqarish;
- kirish-chiqish vaqtlarini avtomatik aniqlash;
- to'lovlarni hisoblash va hisobotlarni shakllantirish;
- administratorlar uchun statistik ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyati.

Ushbu tizimning joriy etilishi avtoturargohlar ishini soddalashtirish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va tirbandliklarni kamaytirishga xizmat qiladi. Kelgusida tizimni mobil qurilmalar uchun moslashtirish, onlayn to'lov tizimlari bilan integratsiya qilish hamda sun'iy intellekt asosida joy band qilish funksiyalarini qo'shish orqali yanada takomillashtirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Shidian, ma & Jiang, Haobin & Han, Mu & Xie, Ju & Li, Chenxu. (2017). Research on Automatic Parking Systems Based on Parking Scene Recognition. IEEE Access. 5. 21901-21917. [10.1109/ACCESS.2017.2760201](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2760201).
2. Akhatov A., Renavikar A., Rashidov A., Nazarov F. "Optimization of the number of databases in the Big Data processing" Проблемы информатики, № 1(58) 2023, DOI: 10.24412/2073-0667-2023-1-33-47
3. Dudaklı N., Baykasoğlu A., A simulation–optimization-based planning and control system for operations of fully automated parking systems, Computers & Industrial Engineering, Vol. 189, 2024, <https://doi.org/10.1016/j.cie.2024.109977>.
4. Akhatov A. & Rashidov A. "Big Data va unig turli sohalaridagi tadbiri", Descendants of Muhammad Al-Khwarizmi, 2021, № 4 (18), 135-44
5. Elsonbaty, Amira & Shams, Mahmoud. (2020). The Smart Parking Management System. 10.48550/arXiv.2009.13443.
6. A.R. Akhatov, A.E. Rashidov, F.M. Nazarov "Increasing data reliability in big data systems" // Scientific Journal of Samarkand State University 2021, №5, 106-14
7. Abrar F., Mehedi H., Muhtasim A. Ch., Smart parking systems: comprehensive review based on various aspects. Heliyon, Volume 7, Issue 5, 2021, e07050, ISSN 2405-8440, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07050>.
8. Elfaki AO, Messoudi W, Bushnag A, Abuzneid S, Alhmiedat T. A Smart Real-Time Parking Control and Monitoring System. Sensors. 2023; 23(24):9741. <https://doi.org/10.3390/s23249741>
9. Sai S.Ch., Sharareh K., Jay M.R., Apurva P., A review of smart parking systems, Transportation Research Procedia, Volume 73, 2023, Pages 289-296, ISSN 2352-1465, <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2023.11.920>.
10. Hari Mohan Rai, Aditya Pal, Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Bobokhonov Akhmadkhon Kholmirezkhon Ugli, Yarmatov Sherzhoj Shokirovich. "Advanced AI-Powered Intrusion Detection Systems in Cybersecurity Protocols for Network Protection" Procedia Computer Science, Volume 259, 2025, Pages 140-149, ISSN 1877-0509, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.03.315>
11. Islam M. Ibrahim, Mohamed Khaled, Marwan Ashraf, Mario George, Iyad Abuhadrous "AI-Powered Parking Management Systems: A

Review of Applications and Challenges” Advanced Sciences and Technology Journal, vol. 1 (2024) 1011, 10.21608/astj.2024.341972.1011

12. P. Sharmila, P. Rohinth, P. Priyadarshan and G. Sarvesh, "Advanced Car Parking System," 2022 International Conference on Power, Energy, Control and Transmission Systems (ICPECTS), Chennai, India, 2022, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICPECTS56089.2022.10047820.

13. Akhatov A., Renavikar A., Rashidov A. & Nazarov F. "Development of the Big Data processing architecture based on distributed computing systems" Informatika va energetika muammolari O‘zbekiston jurnali, № (1) 2022, 71-79

14. D. Junaydullaev, S. Tursunov and A. Rashidov, "An Approach Based on Data Profiling at the Preparing a Dataset for Cleaning," 2025 International Russian Smart Industry Conference (SmartIndustryCon), Sochi, Russian Federation, 2025, pp. 578-583, doi: 10.1109/SmartIndustryCon65166.2025.10986179

15. Egamberdiev, N., & Jovbekov, S. (2024). Internet of things (iot) ga asoslangan aqlli avtoturargoh tizimi. Modern Science and Research, 3(8), 158–162. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/37055>

16. M.M.Ergashev, and S.M.O‘Ktamov. "Avtomobil yo‘llari axborotlarini geoaxborot tizimlarida tahlil qilish" Ilm, tadqiqot va taraqqiyot / Наука, исследования и развитие, vol. 1, no. 1, 2023, pp. 75-79.

17. Rashidov A.E., Sayfullaev J.S. "Selecting methods of significant data from gathered datasets for research" International journal of advanced research in education, technology and management, Vol. 3 No. 2 (2024), p. 289-296, doi: 10.5281/zenodo.10781255.

18. Rasnacis A, Solvita B., Method for Adaptation and Implementation of Agile Project Management Methodology, Procedia Computer Science, Volume 104, 2017, Pages 43-50, ISSN 1877-0509, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.01.055>.

19. Naeem M., W. Zhu, A. A. Memon, A. Khalid, "Using V-Model methodology, UML process-based risk assessment of software and visualization," Proceedings of 2014 International Conference on Cloud Computing and Internet of Things, Changchun, China, 2014, pp. 197-202, doi: 10.1109/CCIOT.2014.7062536.

20. Sari, Risna & Rifa'i, Anggi & Ahsan, Muhammad & Pahlevi, Mohammad & Arief, M.

(2022). The Systematic Literature Review of the spiral development model: Topics, trends, and application areas. International Journal of Research and Applied Technology. 2. 154-171. 10.34010/injuratech.v2i2.8372.

21. Rashidov A., Axatov A., Nazarov F. "Ichki taqsimlash mexanizmida ma'lumotlar oqimlarini boshqarish algoritmi" Al-Fargʻoniy avlodlari, 1(2), 2024, 76–82. <https://al-fargoniy.uz/index.php/journal/article/view/377>

22. Кенжаев Санжар Собирович, & Рашидов Акбар Эргаш Угли (2024). Методы и алгоритмы хранения файлов для оптимального управления различными типами данных. Al-Fargʻoniy avlodlari, (3), 82-92. doi: 10.5281/zenodo.13954911

23. A. Rashidov, D. Mardonov and A. Soliev, "Diagnosis of Diabetes Mellitus Based on Artificial Intelligence Algorithms," 2025 International Russian Smart Industry Conference (SmartIndustryCon), Sochi, Russian Federation, 2025, pp. 349-353, doi: 10.1109/SmartIndustryCon65166.2025.10986060

